

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ФИЛОЛОГИИ

Хасанова Нилюфар Азизбековна

Ташкентский государственный транспортный университет.

Экономический факультет, студент 1-курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311120>

Аннотация. В условиях цифровизации и глобализации образование претерпевает значительные изменения, особенно в области преподавания иностранных языков, переводоведения и филологических исследований. В данной статье рассматриваются современные инновационные методы обучения, роль цифровых технологий, а также новые подходы в переводоведении и филологии. Особое внимание уделяется интеграции интерактивных и междисциплинарных методов обучения. Результаты исследования показывают, что внедрение инновационных технологий способствует повышению эффективности обучения и развитию коммуникативной компетенции студентов.

Ключевые слова: иностранные языки, инновационные методы, переводоведение, филология, цифровизация, образование.

Abstract. In the context of digitalization and globalization, education is undergoing significant transformations, particularly in the field of foreign language teaching, translation studies, and philological research. This article examines modern innovative teaching methods, the role of digital technologies, and new approaches in translation studies and philology. Special attention is given to the integration of interactive and interdisciplinary learning methods. The results show that the implementation of innovative technologies enhances learning effectiveness and develops students' communicative competence.

Keywords: foreign languages, innovative methods, translation studies, philology, digitalization, education.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется стремительным ростом информационных технологий и глобализацией. В этих условиях знание иностранных языков становится важнейшим инструментом профессионального и личного развития. Традиционные методы обучения уже не в полной мере отвечают требованиям времени, что обуславливает необходимость внедрения инновационных подходов. Особое значение приобретает развитие переводоведения и филологических исследований, которые становятся более технологичными и междисциплинарными.

Анализ литературы. Современные исследования в области методики преподавания иностранных языков (Richards, 2015; Harmer, 2017) подчеркивают важность коммуникативного подхода и использования цифровых ресурсов. В области переводоведения исследователи (Venuti, 2008; Baker, 2011) отмечают растущую роль машинного перевода и локализации. Филологические исследования благодаря развитию корпусной лингвистики и когнитивных подходов.

Методология. В исследовании использованы методы:

- Сравнительно-сопоставительный анализ

- Системный подход
- Анализ научной литературы
- Наблюдение за образовательным процессом.

Также были изучены современные образовательные платформы и цифровые инструменты обучения[1,2,3,4].

Анализ и результаты. Проведенное исследование позволило выделить следующие ключевые направления:

1. Инновационные методы обучения:

Использование коммуникативного подхода, геймификации, проектного обучения и blended learning значительно повышает мотивацию студентов.

2. Роль цифровых технологий:

Онлайн-платформы, мобильные приложения и искусственный интеллект способствуют развитию языковых навыков в интерактивной форме.

3. Современное переводоведение:

Развитие машинного перевода и CAT-инструментов облегчает процесс перевода, однако человеческий фактор остается важным для передачи культурных особенностей.

4. Новые подходы в филологии:

Использование корпусной лингвистики и дискурс-анализа позволяет глубже изучать язык и его функционирование[5-14].

5. Значение для Узбекистана:

Внедрение инновационных методов обучения иностранным языкам способствует интеграции страны в мировое образовательное пространство.

Заключение. Инновационные методы обучения, цифровые технологии и междисциплинарные подходы играют ключевую роль в развитии преподавания иностранных языков, переводоведения и филологии. Их внедрение способствует повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных специалистов.

Список литературы:

1. Richards, J.C. Key issues in language Teaching. – Cambridge University Press, 2015.
2. Harmer, J. How to teach English. – London: Pearson Education, 2015.
3. Venuti, L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. – London: Routledge, 2008.
4. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2011.
5. Crystal, D. English as a Global Language. – Cambridge University Press, 2003.
6. Graddol, D. English Next.- British Council, 2006.
7. Achilov, O. (2025). LEKSIK-SEMANTIK DEVIATSIYA ILGARI SURISH VOSITASI SIFATIDA. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(1s), 279-284.
8. ACHILOV, O. (2024). ILGARI SURISH VOSITALARINING JEK LONDON ASARLARIDA AKS ETISHI. «ACTA NUUZ», 1(1.3), 279-282.
9. ACHILOV, O. (2024). ILGARI SURISH VOSITALARINING BADIY ASAR SARLAVHASIDA TASNIFLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. SCIENCEPROBLEMS. UZ Учредители: ООО "Scienceproblems team", 3(12/2).

10. Achilov, O. R., & Inog'Omjonova, R. R. Q. (2023). THE ROLE OF LEXICAL TRANSFORMATION IN THE TRANSLATION PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 288-294.
11. Achilov, O. R., & Khudoyberganova, D. I. Q. (2023). Stylistic changes in Joanna Kathleen Rowling's Harry Potter and the philosopher's stone. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 295-299.
12. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). TARJIMONLIK VA TARJIMA MADANIYATI MUAMMOLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.
13. Achilov, O. (2023). HOZIRGI ZAMON TILSHUNOSLIGIDA ILGARI SURISH HODISASINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
14. Achilov, O. (2023). O. MUXTORNING" KO'ZGUDAGI ODAM" VA O. WAYLDNING" DORIAN GREYNING PORTRETI" ASARLARI QIYOSIY TAHLILI VA ILGARI SURISH VOSTILARINING ASARDA AKS ETISHI, O'XSHASHLIK VA FARQLI JIHATLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5)